

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

GLOBALLASHGAN AXBOROT DAVRI VA SHAXSNING AXBOROT- PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGI

Ravshanov Olim Axmedovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali,

taa@jbnuu.uz

Ahmedova Hilola Olim qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Maqolada jamiyatni axborotlashtirish sharoitida shaxsning axborot-psixologik xavfsizligi masalasi ko‘rib chiqiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari, ularning insonlar ruhiyati va ongiga ta‘siri o‘rganildi. Axborot-psixologik xavfsizlikning tamoyillari va muammolari tahlil qilinadi. Ommaviy axborot vositalari, internet, radioeshittirish, uyali telefonlar va boshqa axborot texnologiyalarining shaxs ongi va ruhiy salomatligiga ta‘siri ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: axborot-psixologik xavfsizlik, ommaviy axborot vositalari, internet, axborot terrorizmi.

Globallashgan davrda axborot sohasida odamlarning individual, guruhii va ommaviy ongi alohida o‘rin tutadi, bu tajovuzkor axborot ta‘siriga tobora ko‘proq ta‘sir qiladi, bu ba‘zi hollarda fuqarolarning aqliy va axloqiy sog‘lig‘iga zarar yetkazadi, jamiyatning axloqiy me‘yorlarini buzadi, ijtimoiy-siyosiy vaziyatning beqarorlashishiga olib keladi.

Axborot-psixologik xavfsizlik deganda shaxslarni va shaxslar guruhlarini salbiy axborot-psixologik ta‘sirlardan va shaxs, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi boshqa hayotiy manfaatlaridan himoya qilish holati tushuniladi [1].

Fuqarolarning individual, guruhii va ommaviy ongini noqonuniy axborot ta‘siridan himoya qilish mamlakatning axborot - psixologik xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha faoliyatning asosiy mazmuni hisoblanadi-bu axborot xavfsizligining nisbatan yangi va hali ham yetarli darajada rivojlanmagan sohasi. Bularning barchasi, albatta, shaxs psixikasining barqarorligini turli xil axborot ta‘siriga kamaytirishi mumkin.

Hozirgi vaqtda odamlar ruhiyatiga va jamoat ongiga axborot ta‘siri vositalarining samaradorligi juda katta. Zamonaviy va istiqbolli axborot texnologiyalari va vositalari jamoatchilik ongiga axborot ta‘sirini deyarli cheksiz nazorat qilish va boshqarish

imkonini beradi [6].

Globalashgan davrda axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosatini yangi axborot resurslari, axborot tizimlari, texnologiyalarini yaratish, rivojlantirish va uni yanada mukammallashtirishda rivojlangan davlatlar zamonaviy usullarni o'rganib chiqqan holda milliylikka xos bo'lgan axborot tizimini ishlab chiqishga yo'naltirgan. Shu o'rinda, tahdidlarning oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Butunjahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2018 yil 5 sentyabrdagi 707-son qaroriga qo'shimchalar kiritilishi, muammoning dolzarbligi hamda aholi, ayniqsa yoshlarning ma'naviy axloqini nazorat qilish va to'g'ri yo'lga boshlashga qaratilgan chora-tadbirlar joriy qilinayotganining guvohi bo'lamiz [2].

Axborot-psixologik xavfsizlik muammosi fanlararo o'zaro ta'sir sohasida yotadi: huquq, psixologiya va axborot texnologiyalari. Masalan, L.A.Mixaylov [4] va R.M.Yusupovlar [6] axborot jamiyatida shaxsiy xavfsizlik muammosini butun mamlakat milliy xavfsizligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqdilar. Yu.S.Ufimsev, Ye.A.Erofyev va boshqa mualliflar [3] o'z ishlarini axborot xavfsizligining zamonaviy jihatlariga, uni ta'minlashning me'yoriy, psixologik va texnologik usullariga bag'ishladilar.

So'nggi o'n yil ichida shaxsning axborot-psixologik xavfsizligi va axborot texnologiyalarining odamlar ongiga ta'siri muammosi bo'yicha tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshdi. Shunga qaramay, chet ellik olimlar uchun ham, mahalliy olimlar uchun ham ushbu masala o'rganish uchun ochiq bo'lib qolmoqda.

Axborot texnologiyalari bugungi kunda insoniyat uchun foyda keltiradi, ular jamiyatning kelajagini belgilab berdi. Ammo shu bilan birga, tajovuzkorlar qo'lida bu dahshatli xavf, dahshatli quroldir. Bu holda asosiy xavf - manbaga yoki iste'molchiga (shaxsga) ruxsatsiz kirish (faol yoki passiv). Ikkinchisi-bu shaxsga axborot ta'siri.

Hozirgi vaqtda inson va jamiyatga axborot ta'siri birinchi o'ringa chiqadi. Axborotning rivojlanishi va natijada texnika va texnologiyalarning rivojlanishi insonning ichki va tashqi dunyosida sezilarli iz qoldiradi, bu esa o'z navbatida uning axborot xavfsizligi darajasiga ta'sir qiladi. Jamiyatni axborotlashtirish sharoitida axborot texnologiyalari ehtiyojlar, qiziqishlar, qarashlar, qadriyatlarni shakllantirishning eng muhim vositalaridan biriga aylanadi va nihoyat, umuman insonning dunyoqarashiga ta'sir qilish vositasi, ta'lim va tarbiya mexanizmi bo'ladi[4].

Zamonaviy ommaviy axborot vositalari yordamida shaxsga axborot ta'sirini o'tkazish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Darhaqiqat, bugungi kunda ommaviy axborot vositalari amalda aholi mamlakat, mintaqa, dunyodagi jarayonlar haqida kundalik, soatbay axborot oladigan, shu orqali turli mafkuraviy qarashlar tom ma'noda kuchaytiriladigan yagona tuzilma hisoblanadi.

Ma'lumki, televizor axborot berish, tarbiyalash va ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri inson va jamiyatga murojaat qilib, ularga katta axborot ta'sir kuchiga ega. Mamlakatimizda an'anaga ko'ra, televideniya tashkil topganidan buyon "jamoat tashviqotchisi va targ'ibotchisi" vazifasini ham bajara boshladi.

Bozor iqtisodiyoti uchun xos va tabiiy bo'lgan ommaviy axborot vositalarining tijoratlashtirilishi munosabati bilan televideniya shaxs va jamiyatga zo'ravonlik, sadizm, pornografiyani targ'ib qiluvchi reklamalar, filmlar va dasturlar oqimi tushib qoldi. Bularning barchasi odamlarning ongiga ruxsatsiz kirish deb tasniflanishi mumkin.

Bugungi kunda teleradioeshittirish nafaqat yolg'on ma'lumot berish orqali insonga ta'sir qilishi, balki shaxsning psixofiziologik salomatligiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Odamlar televizor ekranida ko'p vaqt sarflashadi. O'rtacha yirik shaharlar aholisi har kuni uch soat televideniya dasturlarini tomosha qilishadi. Shunday qilib, 75 yoshga kelib, odam televizorga 9 yil umrini beradi. Bu hol insonning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ma'lumki, televizor rangining ta'sirlanishi bioximikgacha bevosita fiziologik ta'sir ko'rsatadi. Mutaxassislar asosiy e'tiborni ko'k, qizil va oq ranglarning ritmik chaqnashlarini o'rganishga qaratdilar. Shunday qilib, rang sxemasini o'zgartirib, modulyasiyaning har xil turlaridan foydalangan holda, stress, charchoq, depressiya, jinsiy funktsiya depressiyasini va boshqalarni keltirib chiqarish mumkin. Psixologlarning aniqlashicha, uzoq vaqt televizor ko'rganda inson miyasi yumshoq gipnoz holatiga tushadi. Inson axborotning 9% ini ongli ravishda, 93% ini esa - ong osti darajasida idrok etadi [5].

Binobarin, mutaxassislar, insonning xabardorligi uchun mo'ljallangan asosiy ma'lumotlardan tashqari, ongsiz ma'lumotni ong osti va inson psixofiziologiyasiga ta'sir qiluvchi yorug'lik yorqinligining past chastotali o'zgarishi shaklida uzatishi mumkin.

Ma'lum darajada, internet ommaviy axborot vositalariga o'xshaydi. Bugungi kunda Internet-jurnalistika mavjud bo'lib onlayn jurnallar va onlayn gazetalar nashr etilmoqda. Ammo internet an'anaviy ommaviy axborot vositalariga qaraganda universal va global ta'sir vositasidir. Internet bugungi kunda juda qulay va ommabop bo'lib bormoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kreativ agentlik We Are Social va SMM Hootsuite uchun raqamli xizmat sohada yillik global so'rovnoma chop etildi (Digital 2022 Global Overview Report, umumiy yillik hisobot). Uning ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisi 7,91 milliard kishini tashkil qiladi. Ularning 67,1% dan ortig'i mobil telefonlardan foydalanadi. O'tgan yil davomida bu ko'rsatkich 1,8 foizga oshdi — 95 million noyob

abonentlar uyali aloqadan foydalanishni boshladilar va ularning umumiy soni 2022 yil boshida 5,31 milliardga yetdi, deyiladi hisobotda.

Dunyo aholisining 62,5% internetdan foydalanadi - 2021 yilda foydalanuvchilar soni 192 millionga oshdi (4%) va 4,95 milliard kishini tashkil qiladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni 10% ga oshdi va 4,62 milliardni —ya’ni, bu dunyo aholisining 58,4% tashkil etdi.

Bunday xolat yuzaga kelishini butun dunyo global muammoga duch kelgani bilan bog’lash mumkin. Ma’lumki, Covid-19, ya’ni koronavirus pandemiyasi butun jaxonni nafaqat sarosimaga soldi, balki internetga tobelikni oshirdi. Karantin cheklovlari sababli uyga majburiy "qamalish", o’zini-o’zi yakkalash, barcha o’quv va ko’ngilochar muassasalarning faoliyati to’xtatilishi internetdagi ishonchsiz va dezinformativ axborotlarning tarqalishiga; ta’lim soxasida onlayn-dars dasturlari ishlab chiqilishiga va yangi dars o’tish shakliga o’tishga; sog’likni saqlash sohasida esa tubdan o’zgartirishlar kiritishga ehtiyoj va majburiyat oshdi [2].

Alohida davlatlar allaqachon bu yo’nalishda harakat qilishni boshladilar. Masalan, Tailand sog’liqni saqlash vazirligi ota-onalarni video o’yinlarni tanlashga jiddiy yondashishi va farzandlarining yoshi va hissiy holatini hisobga olishi haqida ogohlantirishni lozim topdi.

Televizor ham, kompyuter ham, internet ham bolalarda ruhiy kasalliklarni, shaxsga axborot ta’siri bilan bog’liq psixoemotsional muammolarni keltirib chiqarishi mumkin: bolaning xotirasi zaiflashadi; uyqu buziladi; u maktab darslarida yomonroq ishlaydi, diqqatni jamlay olmaydi; hayajonli, asabiy, ta’sirchan bo’lib qoladi [4].

Internet - qaram odamlar, asosan, ma’lumot to’plash va ilgari o’rnatilgan tanishlarni saqlashga, virtual makonda yangi odamlar bilan uchrashish, muloqot qilish va fikr almashish imkoniyatini beradigan internet xizmatlaridan foydalanadilar, ya’ni internetga bog’liq bo’lganlarning aksariyati aloqa bilan bog’liq xizmatlardan foydalanadilar.

Internetga qaramlikni giyohvandlikning boshqa turlari bilan taqqoslash mumkin, masalan, moddalar. Qaram odamlar, shu jumladan ma’lumotlarga, haddan tashqari o’zini tuta olmaslik, rad eta olmaslik, tanqid yoki norozilik bilan zaiflik, mas’uliyatni o’z zimmasiga olish va qaror qabul qilishni istamaslik va natijada vakolatli odamlarga bo’ysunish kabi xususiyatlar bilan ajralib turadi [7].

Yana bir mashhur mavzu-bu xakerlarning tajovuzkorligi, uning ifodasi internet jinoyatlariga aylanadi. Yirik korporatsiyalar ham, shaxslar ham kompyuter tarmoqlarini buzuvchilarning harakatlaridan aziyat chekmoqda. Tarmoqdagi deviant xatti-harakatlar, bu erda odamlar o’zlarining tajovuzkor tendentsiyalarini namoyon etishlari bilan izohlanishi mumkin, ammo haqiqiy hayotda adolat qo’rquvi bilan cheklangan va virtual haqiqat xususiyatlari (anonimlik va jismoniy kirish imkoni yo’q) shaxs

xarakterining eng yomon tomonlarini ko'rsatishga imkon beradi.

Ayniqsa, “jihodchi” guruhlar Respublikamizda o‘z safiga yangi shaxslarni jalb etishda internet va ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanmoqda. Turli internet saytlari, “Odnoklasnik”, “Twitter” kabi ijtimoiy saytlarda tashkil etilgan turli nomlardagi forum va guruhlar, “You Tube” portalidan keng foydalanilmoqda. Mazkur guruhlarining targ‘ibotchilari ko‘p vaqtini internetda o‘tkazuvchi, vaqtincha ishsiz, xorijda pul topish ilinjida yurgan va ijtimoiy holatdan norozi shaxslarni o‘z saflariga qo‘shish maqsadida ular bilan go‘yoki “musulmonlarning azoblanayotgani” haqida suhbatlar olib boradilar.

Ular ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarimizning ongini zaxarlamoqda. Qisqa qilib aytganda “ijtimoiy tarmoqlar” “ekstremistik qarmoqlar” vazifasini o‘tamoqda.

Internet kabi axborot tarmoqlari axborot-terrorchilik va axborot-jinoiy harakatlarni tayyorlash va amalga oshirish uchun juda qulay platforma bo‘lib xizmat qiladi. Unda jinoiy tashkilotlarning tashviqot materiallari, portlovchi moddalar, qurol-yarog‘, shu jumladan yadro, giyohvandlik vositalari va psixotrop dorilarni tayyorlash bo‘yicha retseptlar, nihoyat, shifrlarni ochish uchun murakkab algoritmlar tarqatilishi mumkin. Bunday ma'lumotlar ilmiy va texnik ma'lumotlar sifatida niqoblanadi.

Axborot jamiyatidagi odamlar uchun yana bir xavf terrorizmdir. Terroristik tashkilotlar ilmiy-texnikaviy va axborot inqilobining yutuqlaridan - ommaviy qirg‘in, transport va aloqa vositalaridan tortib, so‘nggi ommaviy axborot vositalari va psixologik texnologiyalargacha faol va samarali foydalanadilar, bunda terrorizmga qarshi davlat xizmatlaridan muntazam ravishda oldinda turadilar. Shu sababli, axborot sohasidagi terroristik tahdidlar juda jiddiy muammo bo‘lib, uning dolzarbligi faqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi va tarqalishi bilan ortadi.

Shunday qilib, internet, insoniyatning har qanday yirik ixtirosi singari, shaxsning rivojlanishi va turg'unligi va tanazzulga uchrashi uchun imkoniyatlar yaratadi. Ushbu imkoniyatlarning birinchisidan yoki ikkinchisidan foydalanish yoki o'zini va hayotini o'zgartirish vositasi sifatida internet faoliyatiga murojaat qilishdan bosh tortish sub'ektning vazifalari bilan belgilanadi. Shuni ta'kidlash mumkinki, inson internet vositachiligidagi faoliyat ta'siri ostida o'zgaradi va ushbu faoliyatning ichki va tashqi sharoitlariga muvofiq tabiiy ravishda o'zgaradi. Ichki sharoitlar identifikasiyani rivojlantirishning qaysi bosqichiga va insonning yuqori aqliy funktsiyalarini rivojlanishiga bog'liq bo'lib, bu muhitning imkoniyatlariga asoslanadi; tashqi sharoitlar ushbu muhit tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan aqliy faoliyat shakllariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Влияние TV и компьютеров на душу ребенка [Электронный ресурс]. URL: http://medicinform.net/comp/comp_psych1.htm (дата обращения: 14.02.2011).

2. Низомова Р.А., Талаба-ёшларнинг интернет тармоғидан фойдаланишида ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлаш: муаммо ва ечимлар, Замонавий таълим / Современное образование 2021, 2 (99)

3. Информационная безопасность России / Ю.С. Уфимцев, Е.А. Ерофеев, В.П.Буянов и др. М.: Экзамен, 2003.

4. Основы национальной безопасности: учеб. пособие. М.: Академия, 2008.

5. Рысин Ю.С. Социально-информационные опасности телерадиовещания и информационных технологий. М.: Гелиос АРВ, 2007.

6. Юсупов Р.М. Наука и национальная безопасность. СПб.: Наука, 2006.

7. <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/1403>.

8. Тагаев, Х., Исмаилов, Т. Д., Алибоев, Т. Ч., & Алимов, Н. (2014). Оценка творческих работ, представленных на смотр-конкурс " Научно техническое творчество студентов"(НТТС). In Общество и экономика постсоветского пространства (pp. 165-170).

9. Комилова А. С., Равшанов О. А. TALABALARDA O ‘ZIGA BO ‘LGAN ISHONCH VA PSIXOLOGIK MADANIYATNI OSHIRISH: Komilova Aziza Sunatullaevna, Mirzo Ulug ‘bek nomidagi O ‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali “Psixologiya” kafedrasida katta o ‘qituvchisi Ravshanov Olim Axmedovich, Mirzo Ulug ‘bek nomidagi O ‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali “Psixologiya” kafedrasida katta o ‘qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 267-270.

10. Sunatullaevna K. A., Axmedovich R. O. Internet is a depression. The benefits and harms of cyberspace on the human psyche //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 5. – С. 69-73.

11. Qo‘shnazarova G. Yosh oilalarning ijtimoiy-psixologik muammolarini hal qilish yechimlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 520-522.

12. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

13. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

14. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

15. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 471-473.

16. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.